

Random testing como enfoque para pruebas de software

Antonio David Ruiz Diaz Medina¹, Nazario Luis Ayala Frasnelli¹

¹Universidad Nacional de Canindeyú, Facultad de Ciencias y Tecnología, Dirección de Investigación. Paraguay.

Correspondencia: adavidruizdiaz@gmail.com

RESUMEN

Introducción: *Random testing* es una técnica de evaluación de sistemas de software de caja negra que se basa en la generación de datos y casos de prueba de forma aleatoria e independientes. Las pruebas se generan aleatoriamente a partir del dominio de entradas (el conjunto de todas las entradas posibles del programa).

Desde un punto de vista teórico, si se pueden generar, de manera aleatoria, infinitas entradas para un software, es posible cubrir todos los errores que pueden existir en el mismo. En la práctica, esta metodología pretende generar la mayor cantidad de escenarios posibles y compararlos con lo que se espera que suceda ante estas situaciones. Por esta razón, es utilizada para probar diferentes sistemas de software y entornos de ejecución como: aplicaciones de Windows NT; sistemas integrados; sistemas de gestión de bases de datos SQL; aplicaciones Android y sistemas en tiempo real de vehículos aéreos no tripulados.

Objetivo: Pealizar una implementación práctica de la técnica *Random Testing* en casos de estudio.

Metodología: El trabajo fue realizado en dos etapas principales. Primeramente, se buscó comprender los conceptos y características de las pruebas aleatorias realizando una revisión de la literatura referente las metodologías de *Random testing*. En la segunda etapa se implementó la técnica a través de programación. Para ello, se diseñaron dos casos de pruebas utilizando diagramas de clases que posteriormente fueron codificados; uno en Java y otro en JavaScript.

Resultados: La revisión de la literatura ayudó a determinar que el proceso general de las Random Testing consiste en: (a) la identificación del dominio de entradas, (b) selección al azar de las entradas del dominio de entrada, (c) realización de las pruebas utilizando las entradas seleccionadas empleando una cantidad aleatoria de pruebas, (d) comparación de los resultados con las especificaciones del sistema, (e) informe de fallas detectadas y solución de fallas.

Para el caso de estudio implementado en Java, se desarrolló un programa que consta de un método para multiplicar dos números por medio de sumas

consecutivas. Las pruebas aleatorias en esta aplicación se basaron en la ejecución pruebas unitarias utilizando una clase que genera aleatoriamente datos de entrada.

La segunda implementación en el lenguaje JavaScript, consistió en una aplicación que calcula el valor absoluto de un número dado. Para las pruebas aleatorias se codificó una función que genera entradas numéricas pseudoaleatorias.

Conclusiones: La técnica *Random Testing* es una alternativa para automatizar pruebas de software, especialmente cuando no se conoce el flujo del proceso que ocasiona un error o falla. Las pruebas ejecutadas en los casos de estudio, permitieron comprender que se necesitan una gran cantidad de iteraciones para encontrar errores en el software. Esto supone posibles sobrecargas computacionales generadas en las plataformas que soportan las aplicaciones, ocasionadas por las ejecuciones simultáneas de las pruebas y la complejidad de los generadores de datos de entrada. Este trabajo se limitó a la ejecución de pruebas aleatorias con entradas numéricas, pero este tipo de pruebas de software también pueden ser desarrolladas para aplicaciones más complejas.

Palabras clave: pruebas de software, pruebas aleatorias de software, *Monkey Testing*.

REFERENCIAS

- Arcuri, A., Muhammad Zohaib, I., & Briand, L. (2011). Random Testing: Theoretical Results and Practical Implications. *IEEE Transactions on Software Engineering*, 38(2):258–77.
- Chang Ai, s., Dai, H., Wang, G., Towey, D., Chen, W. Y., & Cai, K. Y. (2019). *Dynamic Random Testing of Web Services: A Methodology and Evaluation*. IEEE Transactions on Services Computing.
- Chen, J., Ackah-Arthur, H., Mao, C., & Kwaku Kudjo, P. (2019). A Taxonomic Review of Adaptive Random Testing: Current Status, Classifications, and Issues. *ArXiv Preprint ArXiv*, (1909), 10879.
- Contributors. (2020). *The Practical Testing Book*. https://damorimrg.github.io/practical_testing_book/testgeneration/random.html
- Huang, R., Weifeng, S., Xu, Y., Chen, H., Towey, D., Xia, X. (2021). A Survey on Adaptive Random Testing. *IEEE Transactions on Software Engineering*, 47(10):2052–83.
- Jena, S. (2021). *Random Testing in Software Testing*. GeeksforGeeks.